

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 394 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
Xuseynova Abira Amanovna	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
Abdurasulova Gulrux Habibullayevna	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
Asatova Dildora Aslamovna	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
Mirxalilova Nargiza Akbarovna	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
Mitaliboyeva Dildora	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
Nartayeva Shahoza Yulchibayevna	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
Normatova Nilufar Komilovna	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
Qodirov Jurabek Mamatsimonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi	
“Sab'ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
Xusanov Samariddin Maxmadaminovich	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
Yarashev Jo'rabek To'rayevich	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
Габдульманова Ильнура Минисламовна	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
Урзова М. Б., Усманова У. Б.	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе “школа–махалла” в Узбекистане ..	130
Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
Юсупова Зулайхо Бахром кизи	
Valeologik tarbiyada o'yin texnologiyalarining ahamiyati.....	139
Berkinova Charos Islomovna	
O'quvchilarda faol fuqarolik kompetensiyasi tushunchasi, mazmuni va shakllanishi	142
Buvorayeva Gulruh Shoikrom qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida o'qitishning didaktik imkoniyatlari	145
Cho'tboyeva Munisxon Eshpo'lat qizi	
Tabiatga muhabbat: maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar va o'yinlar orqali ekologik tarbiya	150
Ergasheva Umriniso Komilovna	
Zamonaviy ta'lim – talabalar ijtimoiy intellektini shakllantirish omilidir.....	153
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
O'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishda pedagogik texnologiyaning o'rni	156
Gazibekova Feruza Hakimovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli texnologiyalar muhitida tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish metodikasi	159
Haydarova Feruza Haydar qizi	
Talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlar va sifatlarni shakllantirish mexanizmi.....	162
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi.....	165
Jumayeva Malika Aliyevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda kasbiy-nutq madaniyatini rivojlantirish.....	168
Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik rivojlanishga zamonaviy yondashuvlar va jahon tajribalari ..	172
Masharipova Barno Erkin qizi, Adilbayeva Dilnoza Adilbay qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslari.....	175
Masharipova Dilfuza Muxammatjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachisi pedagogik faoliyatining o'ziga xosligi	178
Muhammadiyeva Feruza Turakulovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish metodikasi.....	181
Muhiddinova Munira Xayrullayevna	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	184
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'qituvchining muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	187
Nizamova Nodira Paxritdinovna	
Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishning mazmuniy izohlanishi	191
Oysha Qurbonova, Nodira Abduraimova	
Boshlang'ich ta'limda Finlandiya tajribasi	195
Nodira Sherboyeva	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Kutubxonachi kutubxona-axborot xizmati jarayonining yetakchi ishtirokchisi sifatida 198 O'ktam Nosirov
	Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi..... 204 Rustamova Shoxista Omonjonovna
	Globallashuv sharoitida axborot-psixologik xavfsizlikni shakllantirish masalalari..... 208 Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li
	Talabalarga ingliz tilini o'qitishning zamonaviy innovatsion texnologiyalari 212 Sa'dullayeva Rushana
	Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish 215 Saidova Dilbar Erkinovna
	Pedagog xodimlarda tolerantlik namoyon bo'lishining determinantlari..... 218 Sattorova Maxliyo Dilmurod qizi
	Kreativ metodlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkur va fikrlashni rivojlantirish 223 Sultonboyeva Baxriniso Ilhomjon qizi
	Artpedagogika texnologiyalaridan foydalanib maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirish metodikasi 226 Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi
	Boshlang'ich ta'limda yashil kompetensiyalarni shakllantirish yo'nalishlari..... 229 Yaqubova Shoira Tog'aymuratovna
	Emotsional intellektni rivojlantirishning nazariy asoslari..... 233 Yarmatov Raxmboy Baxramovich
	Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish 239 Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi
	Языковые изменения в русском языке XXI века: исследование новых слов, сленга, интернет-коммуникации, влияния англицизмов и глобализации на современный русский язык 242 Марупова Дилфуза Давроновна
	Oliy ta'limda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatining maqsad va vazifalari 247 F. R. Xosilova
	Boshlang'ich ta'lim texnologiya darslarida o'quvchilarni tabiiy materiallar bilan ishlashga o'rgatish 251 Kambarov Nodirjon Sattarovich, Nasirjanova Feruzaxon Alixon qizi
	Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvining qo'llanilishi va uning samaradorligi..... 256 Abdulazizova Yulduz Abdujabbor qizi
	Tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM yondashuvi asosida kreativlikni rivojlantirish metodikasi 259 Abdullayeva Dilrabo Fayzulla qizi
	Umumta'lim maktablarida o'quvchilarda shaxs ma'naviy qiyofasini shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari..... 262 Aliyeva Zuxra Tursunboyevna
	Yosh avlodni madaniy-tarixiy yondashuv asosida tarbiyalashda madaniy-ma'rifiy muassasalarning o'rni.. 265 Aripov Shokirjon Olimovich
	Ta'limda yangi texnologiya: 4K modeli va uni amalga oshirish yo'llari..... 268 Avliyoqulova Nasiba Choriyevna
	Badiiy-tarixiy materiallarni ta'lim jarayoniga integratsiyalashning metodologik asoslari..... 272 Baratov Baxtiyorjon Qodirovich
	Bolaning maktabgacha ta'lim tashkilotiga moslashishida o'yinning roli..... 275 Barno Masharipova Erkin qizi, Zuhrobova Mahliyo Abdulatif qizi
	Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida integrativ yondoshuvdan foydalanish texnologiyasi 278 Ernazarova Laylo Abdusaitovna, Saidahmadova Gulrux Farrux qizi
	Bo'lajak tarbiyachilarda metarefleksiv fikrlashni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari 284 Ismailova Nilufar Isroildjanovna
	Semantic and Cross-Cultural Features of Food-Based Idioms in Karakalpak and English Languages..... 289 Jiemuratova Gulistan Koshkinbaevna
	Filolog talabalarida mustaqil fikrlash va qaror qabul qilishni rivojlantirishda metakognitiv yondashuvlarning didaktik mexanizmlari..... 292 Jo'rayeva Dilnoza Ro'zimat qizi
	Rivojlantiruvchi sohalar kompetensiyalariga integratsion yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash texnologiyasini rivojlantirish 296 Jo'rayeva Zilola Sayfiddin qizi

Psixologlar kasbiy komponentlarini rivojlantirishda matematik usullardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari.....	302
<i>Kuziyeva Dilnura Dilmurotovna</i>	
O'zbekiston metodik maktabida sotsiolingvistik kompetensiyani shakllantirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili	306
<i>Madaminova Gulzira Gulamkadirovna</i>	
Maxsus pedagogika fanlarini o'qitishning nazariy-metodik asoslari	313
<i>Maqsudova Nodira Alijonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishda ertakterapiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	317
<i>Muxiddinova Dilfuza Sherdor qizi</i>	
Nutq madaniyatini shakllantirishda o'qituvchi nutqining roli.....	320
<i>N. Q. Olimova</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	323
<i>Narzullayeva Sevara Omonovna</i>	
O'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish metodikasi	326
<i>Normirzayeva Maftunaxon Ilyosjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tadqiqot faoliyatini rivojlantirishda intensiv ta'lim texnologiyalarining metodik asoslari.....	329
<i>Olloqulova Farzona Umedillayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi giperaktiv bolalar bilan ishlashda pedagogik kompetentligini oshirish metodikasi.....	332
<i>Raimqulova Sojida Abdusaid qizi</i>	
Talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslari	335
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning xorijiy pedagogik amaliyotdagi modellari	339
<i>Sultonova Zarina Uchqun qizi</i>	
Xalq pedagogikasida ertaklarning tarbiyaviy va ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati: ma'naviy begonlashuvga qarshi tarbiyaviy omil sifatida.....	343
<i>To'xtasinova Farida Davlatali qizi</i>	
B1 darajadagi talabalar uchun xorijiy tilni o'qitishda audiovizual texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirishning metodik asoslari	347
<i>Toshpulatova Shaxsanam Xolmurodovna</i>	
Kontekstli ta'lim va uning boshlang'ich ta'lim matematikasidagi ahamiyati haqida	350
<i>Umarova Nigora Alisherovna</i>	
Oiladagi psixologik muhitning o'spirinlarda to'liqsizlik kompleksi shakllanishiga ta'siri	353
<i>Xalmuratova Dilorom Abdikarimovna</i>	
Ta'limda faktcheking: misinformatsiya va dizinformatsiyaga qarshi kurashishning pedagogik asoslari	356
<i>Xidirova Maftuna Ithom qizi</i>	
Maktab o'quvchilarini falsafiy va dunyoqarashga tayyorlash omillari	362
<i>Xo'shboqova Farida Komiljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq faoliyatini rivojlantirishning lingokognitiv asoslari	370
<i>Xusanova Gulruxsor To'lqin qizi, Aliyeva Muhlis Baxodir qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini oshirish	374
<i>Zokirova Sohibaxon Muxtaraliyevna, Erkinova Nazokatxon Anvarjon qizi</i>	
Эффективность занятий кроссфитом в повышении уровня общей физической подготовленности слушателей института повышения квалификации МВД Республики Узбекистан	377
<i>Албеков Шокир Адилбекович</i>	
Роль торговых и кочевых маршрутов в формировании лингвокультурных заимствований между Хорезмом и Южной Сибирью.....	381
<i>Сатымова Светлана Сатымовна</i>	
Использование искусственного интеллекта в обучении русскому языку как иностранному: проблемы и решения.....	385
<i>Ташева Дилором Салимовна</i>	
Проблемы использования коммуникативного метода в преподавании русского языка студентам	389
<i>Тоджибоева Наргиза Джумабоевна</i>	

MAXSUS PEDAGOGIKA FANLARINI O'QITISHNING NAZARIY-METODIK ASOSLARI

Maqsudova Nodira Alijonovna

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Namangan filiali
Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada maxsus pedagogika fanlarini o'qitish jarayonining nazariy va metodik asoslari ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqotda maxsus ta'lim tizimidagi zamonaviy talablar, pedagogik va psixologik yondashuvlar, shuningdek, imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlashda qo'llaniladigan samarali o'qitish usullari ochib berilgan. Shuningdek, o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish, ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish hamda differensial va individual yondashuvning ahamiyati asosli ravishda yoritilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, maxsus pedagogika fanlarini o'qitishda metodik ta'minot, amaliy mashg'ulotlar tizimi va integrativ yondashuvlardan foydalanish orqali ta'lim samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Maxsus pedagogika, o'qitish metodikasi, nazariy asoslar, inklyuziv ta'lim, individual yondashuv, innovatsion texnologiyalar, kasbiy kompetensiya, korreksion ta'lim, integrativ yondashuv, metodik ta'minot.

Abstract: This article provides a scientific analysis of the theoretical and methodological foundations of teaching special pedagogy disciplines. It examines the modern requirements of the special education system, pedagogical and psychological approaches, as well as effective teaching methods used in working with children with disabilities. The study highlights the importance of developing teachers' professional competence, the use of innovative technologies in the educational process, and the role of differentiated and individualized approaches. Based on the research findings, recommendations are proposed to enhance teaching effectiveness through improved methodological support, structured practical training, and integrative instructional approaches.

Key words: Special pedagogy, teaching methodology, theoretical foundations, inclusive education, individualized approach, innovative technologies, professional competence, correctional education, integrative approach, methodological support.

Аннотация: В статье научно проанализированы теоретические и методические основы преподавания дисциплин специальной педагогики. Рассмотрены современные требования системы специального образования, педагогические и психологические подходы, а также эффективные методы обучения детей с ограниченными возможностями. Особое внимание уделено развитию профессиональной компетентности педагога, применению инновационных технологий в образовательном процессе и значимости дифференцированного и индивидуального подходов. На основе проведенного исследования разработаны рекомендации по повышению эффективности обучения посредством совершенствования методического обеспечения, системы практических занятий и интегративных подходов.

Ключевые слова: Специальная педагогика, методика преподавания, теоретические основы, инклюзивное образование, индивидуальный подход, инновационные технологии, профессиональная компетентность, коррекционное обучение, интегративный подход, методическое обеспечение.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimida maxsus pedagogika fanlarini o'qitish masalasi alohida ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Chunki jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida har bir insonning, xususan, imkoniyati cheklangan shaxslarning sifatli ta'lim olish huquqini ta'minlash muhim ijtimoiy vazifalardan biridir. Shu nuqtai nazardan, maxsus pedagogika fanlarini o'qitish jarayonida zamonaviy nazariy yondashuvlar, metodik tamoyillar va innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llash zaruriy ehtiyojga aylanmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maxsus pedagogika – bu imkoniyati cheklangan bolalarni o'qitish, tarbiyalash va ijtimoiy hayotga moslashtirish jarayonini o'rganadigan fan bo'lib, uning asosiy maqsadi shaxsning rivojlanishidagi o'ziga xos xususiyatlarni hisobga olgan holda ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishdan iboratdir. Ushbu fan nafaqat pedagogik, balki psixologik, tibbiy, ijtimoiy va lingvistik jihatlarni ham o'z ichiga olgan ko'p tarmoqli ilmiy yo'nalishdir. Mazkur yo'nalishning nazariy asoslari L. S. Vigotskiyning bolaning ruhiy rivojlanishi haqidagi qarashlari va “yaqin rivojlanish zonasi” konsepsiyasida o'z ifodasini topgan bo'lib, unda ta'lim jarayonida bolaning mavjud imkoniyatlarini emas, balki uning rivojlanish potensialini hisobga olish zarurligi ta'kidlanadi (Vigotskiy, 1984).

Shuningdek, S. L. Rubinshteynning umumiy psixologiya bo'yicha ilmiy qarashlari ta'lim jarayonidagi psixik faoliyatning murakkab tuzilmasini tushuntirishga yordam beradi va maxsus pedagogika metodikasining psixologik asosini tashkil etadi (Rubinshteyn, 1989). V. V. Lebedinskiy tomonidan ishlab chiqilgan psixik rivojlanishdagi buzilishlar tasnifi imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlashda to'g'ri diagnostika va korreksion metodlarni tanlashga ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi (Lebedinskiy, 2003).

O'zbekistonda maxsus pedagogikaning nazariy va amaliy masalalari To'raqulova N. A. tomonidan yoritilgan bo'lib, muallif maxsus ta'lim mazmuni, metodik yondashuvlar, korreksion mashg'ulotlar tizimi va pedagogning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish masalalarini ilmiy asosda tahlil qiladi (To'raqulova, 2019). Shuningdek, Mavlonova R. A. va Yuldasheva Sh. M. tomonidan ishlab chiqilgan pedagogika nazariyasi maxsus pedagogik jarayonni umumdidaktik tamoyillar bilan uyg'unlashtirish imkonini beradi (Mavlonova, Yuldasheva, 2021).

Defektologiyada zamonaviy o'qitish texnologiyalari bo'yicha M. A. Safarovaning tadqiqotlari amaliy mashg'ulotlarni tashkil etishda innovatsion metodlardan foydalanish, interfaol strategiyalarni qo'llash hamda o'quvchilarning individual xususiyatlariga mos o'qitish tizimini yaratish zarurligini ko'rsatadi (Safarova, 2020). Inklyuziv ta'lim bo'yicha Z. A. Ergasheva tomonidan ishlab chiqilgan ilmiy qarashlar imkoniyati cheklangan bolalarning umumiy ta'lim tizimiga integratsiyasini ilmiy asoslaydi (Ergasheva, 2022).

Xalqaro miqyosda esa UNESCO tomonidan e'lon qilingan “Inclusive Education: Guidelines for Inclusion” (2017) hujjati barcha bolalar uchun teng ta'lim imkoniyatlarini yaratish, ta'lim jarayonida farqlovchi yondashuvlar va moslashtirilgan metodikalar qo'llashning global standartlarini belgilaydi. Mazkur yondashuv O'zbekistonda amalga oshirilayotgan inklyuziv ta'lim siyosati bilan hamohangdir.

Shuningdek, maxsus ta'limda innovatsion metodlarning qo'llanishi M. X. Salimova tomonidan keng yoritilgan bo'lib, muallif ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish, raqamli texnologiyalarni tatbiq etish va o'quvchilarning mustaqil o'quv faoliyatini rivojlantirishning samarali yo'llarini taklif etadi (Salimova, 2021).

TADQIQOT METODOLOGIYASIDA

Tadqiqot metodologiyasida maxsus pedagogika fanlarini o'qitishga oid nazariy va amaliy manbalarni o'rganish orqali ma'lumotlar yig'ildi, buning uchun ilmiy adabiyotlar tahlili, normativ-huquqiy hujjatlar sharhi va ilg'or pedagogik tajribalarni o'rganish usullaridan foydalanildi. Ma'lumotlarni chuqur tahlil qilish jarayonida komparativ yondashuv, kontent-tahlil, pedagogik kuzatish va ta'lim jarayonida qo'llanilayotgan metodik amaliyotlarni solishtirish usullari qo'llandi. Shuningdek, maxsus ehtiyojli bolalar bilan ishlashda qo'llaniladigan metodik materiallar, dars ishlanmalari va innovatsion texnologiyalar asosida amaliy misollar o'rganildi. Olingan ma'lumotlar ilmiy asoslangan holda tizimlashtirildi, ularning ichki bog'liqligi aniqlanib, maxsus pedagogika fanlarini o'qitishda samaradorlikka ta'sir etuvchi omillar tahlil qilindi. Metodologik jarayon yakunida nazariy qarashlar va amaliy natijalarning o'zaro uyg'unligi aniqlanib, umumiy ilmiy xulosalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda maxsus ta'lim tizimi o'z mazmuni, shakli va metodlari jihatidan yangilanib bormoqda. O'zbekiston Respublikasida inklyuziv ta'limni joriy etish, maxsus ehtiyojli bolalarning ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish bo'yicha qator me'oriy-huquqiy hujjatlar qabul qilingan. Xususan, O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi “Ta'lim to'g'risida”gi O'RQ-637-sonli¹ Qonun, “Yangi O'zbekiston – inson qadrini ulug'lash” konsepsiyasi, shuningdek, “2022–2026 yillarda Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”da maxsus ta'lim sifatini oshirish, o'qituvchilarning kasbiy salohiyatini mustahkamlash, ta'lim jarayonini raqamlashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan.

Maxsus pedagogika fanlarini o'qitishda nazariy asoslarni puxta o'zlashtirish bilan bir qatorda, amaliy mashg'ulotlar tizimi, innovatsion metodlar, integrativ va differensial yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, zamonaviy pedagog o'z faoliyatida nafaqat an'anaviy bilimlarni, balki har bir o'quvchining individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda, interfaol, kommunikativ va reflektiv metodlardan samarali foydalana olishi

1 O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi “Ta'lim to'g'risida”gi O'RQ-637-sonli Qonun: <https://lex.uz/docs/-5013007>

lozim. Shu bois, mazkur maqolada maxsus pedagogika fanlarini o'qitishning nazariy-metodik asoslari, ularning o'quv jarayonidagi o'zni, amaliy yondashuvlar hamda ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari keng yoritib beriladi.

Maxsus pedagogika fanlarini o'qitishning nazariy-metodik asoslari, avvalo, insonparvarlik g'oyalari, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tamoyillari hamda har bir bolaning o'ziga xos individual rivojlanish ehtiyojlarini hisobga olishga tayanadi. Bu yondashuvlar ta'lim jarayonida pedagogik hamda psixologik jihatdan qulay muhit yaratish, o'quvchilarda mustaqil fikrlash, ijtimoiy faollik va o'z imkoniyatlariga ishonchni shakllantirishga xizmat qiladi.

Maxsus pedagogika fanlari umumiy pedagogika bilan uzviy bog'liq bo'lib, o'zining ilmiy-nazariy tizimiga ega. Uning nazariy asosini A. Makarenko, L. S. Vigotskiy, S. L. Rubinshteyn, P. Ya. Galperin, V. V. Lebedinskiy kabi olimlarning ilmiy qarashlari tashkil etadi. Xususan, Vigotskiyning "yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasi imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlashda ularning mavjud bilim darajasini emas, balki rivojlanish potensialini hisobga olish zarurligini ta'kidlaydi. Bu tamoyil maxsus ta'limda o'qitish mazmuni va metodlarini to'g'ri tanlashga asos bo'lib xizmat qiladi. Nazariy yondashuvlar orasida, shuningdek, inklyuziv ta'lim konsepsiyasi, kompensator rivojlanish nazariyasi hamda psixologik-pedagogik moslashuv tamoyili muhim o'rin tutadi. Ularning har biri o'quv jarayonida bolaning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda teng imkoniyatlar muhitini yaratishga qaratilgan.

Maxsus pedagogika fanlarini o'qitish metodikasi – bu o'qitish jarayonini tashkil etish, o'quvchilarda bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishga yo'naltirilgan ilmiy asoslangan tizimdir. Ushbu jarayonda quyidagi metodik tamoyillar asosiy o'rin tutadi:

1. Individuallashtirish tamoyili – har bir o'quvchining shaxsiy imkoniyatlarini inobatga olgan holda ta'lim berish.
2. Bosqichma-bosqichlik tamoyili – o'qitish materialini oddiydan murakkabga tomon rivojlantirish.
3. Kuzatish va tahlil asosida o'rganish – o'quvchi faoliyatini baholashda subyektiv fikrlardan ko'ra kuzatish va obyektiv natijalarga tayanish.
4. Interfaollik tamoyili – o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi faol muloqotni ta'minlash.

Metodik jihatdan maxsus pedagogika fanlarini o'qitishda darsning strukturasi, ko'rgazmali vositalardan foydalanish, audio-vizual texnologiyalar, amaliy mashg'ulotlar, refleksiya va diagnostika usullari muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, maxsus ehtiyojli bolalar bilan ishlashda darslar kuzatuv, o'yin, tajriba, rasm, nutq mashqlari kabi faol metodlar orqali tashkil etilishi lozim.

Bugungi kunda ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlarni joriy etish maxsus pedagogika samaradorligini oshiruvchi asosiy omillardan biridir. Bu borada axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, virtual laboratoriyalar, multimedia vositalari, elektron darsliklar va simulyatsion mashg'ulotlar keng qo'llanilmoqda. Mazkur yondashuvlar o'quvchilarni mustaqil o'rganishga, tahlil qilishga va o'z fikrini erkin ifoda etishga undaydi. Integrativ yondashuv esa maxsus pedagogika fanlarini boshqa sohalar – psixologiya, logopediya, defektologiya, tibbiyot, ijtimoiy ish bilan uzviy bog'lashni nazarda tutadi. Bu esa o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini oshirib, bolalarning kompleks rivojlanishini ta'minlaydi.

Maxsus pedagogika fanlarini samarali o'qitish uchun o'qituvchining kasbiy mahorati, empatiyasi va metodik saviyasi muhim o'rin tutadi. O'qituvchi nafaqat o'z fanining bilimdoni, balki ruhshunos, ijtimoiy faol va kommunikativ shaxs bo'lishi lozim. U o'quvchilarda o'ziga ishonchni shakllantira olishi, ularning shaxsiy imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga ko'maklashishi zarur. Metodik ta'minot tizimiga o'quv dasturlari, dars ishlanmalari, metodik qo'llanmalar, test topshiriqlari va elektron resurslar kiradi. Bu vositalar ta'lim jarayonining sifatini nazorat qilish va mustahkamlashga xizmat qiladi.

Maxsus pedagogika fanlarini o'qitish jarayonida amaliy mashg'ulotlar alohida o'rin tutadi. Chunki nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg'unlashtirish o'qituvchi va talabalarda real pedagogik vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish, muloqot olib borish, dars jarayonini to'g'ri tashkil etish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu maqsadda pedagogik amaliyot, kuzatuv darslari, tahlil mashg'ulotlari va innovatsion loyihalar tashkil etilishi lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida bayon etilgan fikrlar shuni ko'rsatadiki, maxsus pedagogika fanlarini o'qitish jarayoni nafaqat nazariy bilimlarni o'zlashtirish, balki chuqur amaliy tayyorgarlikni ham talab etadi. Zamonaviy ta'lim tizimida bu fanlarning o'zni tobora ortib bormoqda, chunki ular imkoniyati cheklangan shaxslarning ijtimoiy integratsiyasi, mustaqil hayotga tayyorlanishi va o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishida muhim vosita hisoblanadi.

Maxsus pedagogika fanlarini o'qitishda nazariy asoslar – bu o'qitish mazmunini belgilovchi, ta'lim jarayonini ilmiy asosda tashkil etishga imkon beruvchi poydevordir. Metodik asoslar esa bu nazariy g'oyalarni amaliyotda tatbiq etish, o'quvchi va talabalar bilan samarali ishlash, ularning individual rivojlanish ehtiyojlariga mos sharoit yaratish imkonini beradi.

Bugungi kunda maxsus ta'limda inklyuziv yondashuv, innovatsion texnologiyalar, integrativ metodlar, ko'p tarmoqli hamkorlik kabi konsepsiyalarni chuqur o'rganish va amaliyotda qo'llash dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, o'qituvchi faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish, multimediyali materiallari va elektron o'quv resurslari orqali ta'lim samaradorligini oshirish ehtiyoji ortib bormoqda.

Maxsus pedagogika fanlarini o'qitishning muvaffaqiyati ko'p jihatdan o'qituvchining kasbiy kompetensiyasiga, uning shaxsiy fazilatlarini va pedagogik mahoratiga bog'liq. O'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki har bir o'quvchining shaxsiy imkoniyatlarini ko'ra oladigan, unga ishonch bag'ishlay oladigan, ijtimoiy qo'llab-quvvatlovchi shaxs sifatida faoliyat yuritishi lozim.

Shunday qilib, maxsus pedagogika fanlarini o'qitishning nazariy va metodik asoslarini chuqur o'rganish, zamonaviy yondashuvlar bilan boyitish, innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish, o'qituvchi va talabalarning ilmiy-amaliy salohiyatini oshirish ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqadi. Bu esa, o'z navbatida, imkoniyati cheklangan bolalarning jamiyatda munosib o'rin egallashlari, ijtimoiy moslashuvlari va shaxs sifatida to'liq shakllanishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent: Adolat, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022–2026 yillarda Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. – Toshkent, 2022.
3. To'raqulova N. A. Maxsus pedagogika asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
4. Mavlonova R. A., Yuldasheva Sh. M. Pedagogika nazariyasi va metodikasi. – Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2021.
5. Vigotskiy L. S. Psixologiya razvitiya rebenka. – Moskva: Pedagogika, 1984.
6. Rubinshteyn S. L. Osnovy obshchey psixologii. – Moskva: Pedagogika, 1989.
7. Lebedinskiy V. V. Narusheniya psixicheskogo razvitiya u detey. – Moskva: Akademiya, 2003.
8. Safarova M. A. Defektologiyada zamonaviy o'qitish texnologiyalari. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2020.
9. Karimova V. M. Psixologiya va pedagogika asoslari. – Toshkent: Universitet, 2018.
10. UNESCO. Inclusive Education: Guidelines for Inclusion. – Paris: UNESCO Publishing, 2017.
11. Salimova M. X. Maxsus ta'lim tizimida innovatsion metodlar. – "Pedagogik mahorat" jurnali, №4, 2021.
12. Ergasheva Z. A. Inklyuziv ta'limning nazariy asoslari. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2022.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.